

УДК 338

JEL classification: H21, H30, H61

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

©Ткачева Т. Ю., ORCID: 0000-0001-6713-2284, канд. экон. наук,
Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия, tat-tkacheva@yandex.ru

MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE QUALITY OF TAX BENEFITS WITH THE CAPABILITY IN THE BUDGET PROCESS

©Tkacheva T., ORCID: 0000-0001-6713-2284, Ph.D.,
Southwest State University, Kursk, Russia, tat-tkacheva@yandex.ru

Аннотация. В статье предложены направления совершенствования оценки качества налоговых льгот с использованием в рамках бюджетного процесса. Предметом исследования являются методологические проблемы оценки качества налоговых льгот. Цель исследования состоит в обосновании методологических подходов оценки качества налоговых с использованием в рамках бюджетного процесса. В частности, предложены следующие этапы оценки качества налоговых льгот с использованием в рамках бюджетного процесса: учет (инвентаризация) налоговых льгот; оценка объема налоговой льготы; оценка качества налоговой льготы в обеспечении устойчивого развития региона. Для оценки качества налоговой льготы были предложены целевые показатели (индикаторы) качества налоговой льготы: социально-экономическая эффективность налоговой льготы, оценка налоговых поступлений в консолидированный бюджет от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой, оценка кросс-налогового эффекта от предоставления налоговых льгот физическим лицам социального характера. В статье обосновывается, что для целевых категорий налоговых льгот, направленных на социальную поддержку целесообразно определять кросс-налоговый эффект социальных льгот. Кросс-налоговый эффект подразумевает влияние льгот по имущественным налогам для физических лиц на формирование благоприятных условий жизнедеятельности для социально незащищенных слоев населения. Кросс-налоговый эффект льгот может быть результатом взаимного воздействия налоговых льгот по налогам на виды экономической деятельности и социально-значимые сферы деятельности, сохранения и создания новых рабочих мест.

Abstract. In article directions for improving the assessment of the quality of tax benefits using the budget process. The subject of the research is methodological issues of assessing the quality of tax benefits. The justification the aim of the research is to assess the quality of the methodological approaches to tax using the budget process. In particular, the following quality assessment stages using tax incentives in the budget process: accounting (inventory) tax benefits; the estimated amount of tax benefits; quality evaluation of tax incentives in ensuring sustainable development in the region. To assess the quality of tax concessions were proposed targets (indicators) tax credit quality: the socio-economic effects of the tax credit, assessment of tax revenues to the consolidated budget from taxpayers' beneficiaries of the tax benefit, cross-trainers tax effect of tax benefits to individuals. The article substantiates that the targeted categories of tax breaks aimed at social support appropriate to determine the cross-tax effect of social benefits. Cross-tax effect involves the

impact of benefits on property taxes for individuals on the formation of favourable living conditions for socially vulnerable sectors of the population. Cross-tax effect of benefits may be the result of the mutual impact of tax rebates of taxes on economic activities and socially significant spheres of activity, preserve and create new jobs.

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговые доходы, налоговый эффект, качество налоговой льготы, бюджетный процесс.

Keywords: tax incentives, sustainable development, tax effect, the quality of tax incentives, the budget process.

Налоговые льготы и налоговые расходы бюджетов занимают особое место среди методов налогового регулирования бюджетно-налоговых механизмов, поскольку их предоставление направлено на решение определенных социальных и распределительных задач (поддержка социально незащищенных слоев населения), стимулирование определенных видов экономической активности (инвестиции в основные фонды, сельскохозяйственное производство и т.д.), экономического роста, в том числе и в отдельных отраслях.

Современная налоговая система Российской Федерации включает около 200 различных льгот и преференций. Совершенно очевидно, что многочисленные льготы не изменяют экономическую ситуацию в стране к лучшему. Необходимо учитывать целесообразность налоговых льгот и проводить оценку эффективности налоговых льгот, путем постоянного их мониторинга. В последнее время с научно-практической позиции учеными исследуются теоретико-методологические проблемы эффективности налоговых льгот на федеральном и региональном уровнях [1-4].

Анализ практики применения методик оценки эффективности налоговых льгот субъектов Российской Федерации показал наличие проблем, затрудняющих проведение анализа, в частности:

- в методиках субъектов Российской Федерации оценки эффективности налоговых льгот выделяются типы налоговых льгот: стимулирующие, инвестиционные и социальные. В зависимости от типа льготы в методиках рекомендованы критерии экономической, бюджетной и социальной эффективности. Также предлагаются к использованию методики расчета с определением числовых показателей эффективности налоговых льгот. Такой подход имеет в своей основе ошибочные положения. Во-первых, эффективность налоговой льготы зависит не от типа налоговой льготы, а от цели, для которой она была предоставлена.

Во-вторых, при оценке эффективности налоговой льготы необходимо учитывать все виды государственной финансовой поддержки, а не отдельно взятой льготы;

- в оценках эффективности налоговых льгот не обосновывается временной лаг проявления эффекта после введения соответствующей льготы. Правильное временное соотношение налоговых расходов и эффектов от налоговых льгот является обязательным требованием для адекватной оценки эффективности налоговых льгот;

- сложно проанализировать движение средств от использования льгот до их применения, в связи с тем, что льготы не фиксируются в регистрах налогоплательщика и у него не возникает обязанностей по отчету за использование этих средств по определенным направлениям развития материально-технической базы организации и на другие цели.

Считаем, что в современных условиях развития бюджетно-налоговых отношений необходимо обосновывать не оценку эффективности налоговых льгот, а оценку качества налоговых по следующим причинам:

1) в процессе предоставления и действия налоговой льготы невозможно предсказать период проявления ожидаемого эффекта от льготы. Эффект действия льготы может проявлять и после завершения ее применения;

2) при предоставлении стимулирующих налоговых льгот целесообразно производить оценку не столько бюджетной эффективности, сколько оценку ожидаемого вклада в изменение социально-экономических показателей региона или развития определенных видов экономической деятельности, что в большей степени касается оценки качества налоговых льгот;

3) в процессе предоставления налоговая льгота может проявлять себя по разным направлениям. Во-первых, налоговая льгота может иметь прямого и косвенного бенефициария. Косвенным бенефициарием льготы могут быть юридические и физические лица, которым изначально эта льгота совсем не предоставлялась. Во-вторых, при оценке качества налоговой льготы необходимо учитывать взаимопроникновения налоговых баз, приводящее к тому, что льгота по одному налогу может влиять на изменения сумм налога по другому налогу, по которому эта льгота не вводилась. Вследствие взаимозависимости налоговых баз льгота, вводимая по конкретному налогу, изменяет другой налог (например, взаимосвязь налоговой базы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу или НДС и налога на прибыль организаций).

Предлагаемый алгоритм оценки качества налоговых льгот и налоговых расходов с использованием в рамках бюджетного процесса представлен на Рисунке 1.

При оценке качества налоговых льгот с использованием в рамках бюджетного процесса и установлении для них целевых индикаторов в полной мере экстраполируются принципы эффективности использования бюджетных средств и прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации (ст. 34, 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (4);

- налоговая льгота может являться единственной мерой государственной поддержки или одной из мер в комплексе мер государственной финансовой поддержки (прямое и косвенное государственное финансирование);

- в результате предоставления налоговых льгот формируется объем выпадающих доходов (налоговые расходы) бюджета субъекта Российской Федерации. Предоставление налоговых льгот является мерой государственной финансовой поддержки, основанной на методе косвенного финансирования. Суммы налоговых расходов необходимо указывать в документах при подготовке бюджета на очередной год и плановый период;

- регулярная оценка достижения целевых индикаторов и оценка качества налоговых льгот по стимулирующим налоговым льготам должна ежегодно производиться с периода действия налоговой льготы или за 5 отчетных лет, в случае если налоговая льгота действует более 5 лет на момент проведения оценки эффективности;

- при мониторинге качества налоговых льгот должны производиться:

1) для стимулирующих налоговых льгот – оценка вклада действующей налоговой льготы в изменение целевого показателя (индикатора) государственной программы; оценка прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой;

2) для льгот социального характера - оценка бюджетной эффективности.

В этой связи адаптируем предлагаемую методику оценки качества эффективности налоговых льгот к конкретным условиям (на примере налога на имущество организаций и земельного налога для сельхозтоваропроизводителей) (Таблица 1).

Оценка качества налоговых льгот и налоговых расходов в обеспечении устойчивого развития регионов

Задачи

- создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в регионе;
- обеспечение экономической заинтересованности юридических и физических лиц в расширении приоритетных для области видов деятельности;
- стимулирование использования финансовых ресурсов, направляемых на создание и обновление производств и технологии по выпуску необходимой субъектам Российской Федерации продукции (товаров, услуг), активное использование инноваций;
- экономическое поощрение малого бизнеса, принимающих участие в реализации программ субъектов Российской Федерации;
- создание благоприятных экономических условий для деятельности предприятий, применяющих труд социально не защищенных категорий населения.

Этапы оценки качества налоговых льгот

1 этап. Учет (инвентаризация)

предоставленных законами субъекта Российской Федерации региональных налоговых льгот. Составление реестра предоставленных налоговых льгот. Составление реестра налоговых расходов, а также корреляция налоговых расходов с государственными программами субъекта Российской Федерации

Целевые категории льгот: стимулирующая, социальная поддержка

2 этап. Оценка объема налоговой льготы

Цели предоставления налоговой льготы, соотносимые с целями государственных программ и стратегических документов социально-экономического развития региона;

Методы прогнозирования объема налоговых льгот: пропорционально росту налоговой базы соответствующего налога; пропорционально ожидаемому росту соответствующего сегмента рынка или вида экономической деятельности;

Методы оценки налоговой льготы: отчетная форма статистической налоговой отчетности; аналитический подход (использование данных статистики, применяемые коэффициенты); на основе косвенных статистических данных; экспертных оценок и др.;

Расчет выпадающих доходов бюджета (налоговых расходов) отдельно по каждому налогу – использование метода упущенных доходов

3 этап. Оценка качества налоговой льготы в обеспечении устойчивого развития регионов

Обоснование целевых показателей (индикаторов) качества налоговой льготы;

Социально-экономическая эффективность - оценка ожидаемого (фактического) вклада в изменение целевого показателя (индикатора) по годам;

Оценка налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой (для стимулирующей налоговой льготы)

Оценка кросс-налогового эффекта от предоставления налоговых льгот физическим лицам социального характера

Рисунок 1. Алгоритм оценки качества налоговых льгот и налоговых расходов с использованием в рамках бюджетного процесса (Источник: составлено автором)

Оценка социально-экономической эффективности налоговой льготы производится на основании целевых показателей качества налоговых льгот и определении коэффициента экономической эффективности налоговой льготы. Предлагаемый коэффициент экономической эффективности налоговой льготы рассчитывается по формуле:

$$Кэфл = \frac{ЦПр}{ЦПс} \quad (1)$$

где Кэфл — коэффициент экономической эффективности налоговой льготы;

ЦПр — количество целевых показателей качества налоговых льгот, по которым наблюдается рост или уровень остался прежним в исследуемом периоде;

ЦПс — количество целевых показателей качества налоговых льгот, по которым наблюдается уменьшение в исследуемом периоде.

Таблица 1

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
 И ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
 (на материалах Курской области)

<i>Характеристика</i>	<i>Комментарии</i>
Характеристика налоговой льготы	<p><i>Краткое наименование льготы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - по налогу на имущество организаций — ставка налога 1,1% от среднегодовой стоимости имущества - организации, производящие сельхозпродукцию по перечню видов продукции, относимой к сельхозпродукции, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 г. №458 «Об отнесении видов продукции и сельхозпродукции и продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, и реализующих эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации производимой ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70%. - <u>земельный налог</u> — ставка налога 0,3% за земли, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства <p><i>Вид льготы:</i> пониженная ставка</p> <p><i>Срок действия:</i> неограниченный (до даты прекращения действия льготы)</p> <p><i>Дата начала действия льготы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - по налогу на имущество организаций – с 01.01.2013 г. - по земельному налогу – с 01.01.2006 г.
Оценка качества налоговой льготы	<p><i>Цели налоговых льгот:</i> соотносятся с целями Государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» — повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, ускоренное импортозамещение сельскохозяйственной продукции; устойчивое развитие сельских территорий.</p> <p><i>Целевые показатели (индикаторы) качества льготы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - индексы производства продукции сельского хозяйства — темпы прироста в

Характеристика	Комментарии
	<p>среднем на 4,5% ежегодно;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение валового сбора сахарной свеклы — до 4372,2 тыс. тонн к 2020 г.; - сохранение размера посевных площадей в Курской области на уровне — 1115 тыс. гектаров; - увеличение валового сбора зерна к 2020 г. — до 3829 тыс. тонн; - увеличение валового сбора картофеля к 2020 г. — до 920 тыс. тонн; - соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях и среднего уровня заработной платы по экономике региона к 2020 г. — до 85%; - создание высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. — 15114 единиц <p><i>Оценка налоговых поступлений</i> в консолидированный бюджет Курской области от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой (для стимулирующей налоговой льготы) – стоимостная оценка налоговых поступлений в консолидированный бюджет</p> <p><i>Оценка фактического вклада</i> налоговой льготы в изменение целевых показателей (индикаторов) по годам (ежегодный мониторинг)</p> <p><i>Кросс-налоговый эффект от предоставления налоговых льгот</i> — для налоговых льгот, направленных на социальную поддержку граждан</p>

Источник: составлено автором

Налоговые льготы имеют положительную социально-экономическую эффективность, если значение коэффициента экономической эффективности больше либо равно 1 ($K_{эфл} \geq 1$).

Проведем анализ и оценку фактического вклада налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков – сельхозтоваропроизводителей Курской области в изменение целевых показателей качества налоговых льгот (Таблица 2).

Таблица 2.

**МОНИТОРИНГ ФАКТИЧЕСКОГО ВКЛАДА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ
 НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
 – СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
 (изменение целевых показателей качества налоговых льгот)

Показатели	Целевое значение индикатора	2012	2013	2014	2015	2016
<i>1 Оценка фактического вклада налоговой льготы в изменение целевых показателей</i>						
1.1. Индексы производства продукции сельского хозяйства	Темпы прироста в среднем на 4,5% ежегодно	109,7	115,1	112,7	102,3	108,7
1.2. Увеличение валового сбора сахарной свеклы	до 4372,2 тыс. тонн к 2020 г.	4739,8	3719,9	3326,9	3371,9	н/д
1.3. Сохранение размера посевных площадей в Курской области	на уровне – 1115 тыс. гектаров	1481,7	1543,2	1558,2	1619,3	н/д
1.4. Увеличение валового сбора зерна	до 3829 тыс. тонн к 2020 г.	2844,2	3602,5	4211,8	3586,6	н/д
1.5. Увеличение валового сбора картофеля	до 920 тыс. тонн к 2020 г.	875,2	896,0	943,6	930,9	н/д
1.6. Соотношение уровня заработной платы в	До 85% (22500 рублей в	15620	16869	17920	19580	22500

сельскохозяйственных организациях и среднего уровня заработной платы по экономике региона	2017 г.)						
1.7. Создание высокопроизводительных рабочих мест	15114 единиц к 2020 г.	9780	10056	10946	11865	12500	
<i>2. Оценка налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков- сельхозтоваропроизводителей, пользующихся налоговой льготой</i>							
2.1. Поступило налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации, в том числе	Млн. руб.	43315,2	45092,8	65208,6	81989,9	88240,1	
2.2. по федеральным налогам	Млн. руб.	23123,4	23539,5	42302,8	56189,7	59641,7	
2.3. по региональным налогам	Млн. руб.	10098,8	10602,9	11000,1	11079,6	11309,0	
2.4. по местным налогам	Млн. руб.	3977,7	4534,7	5065,3	5776,5	5030,1	

**Источник:* составлено автором на основе данных ФГС, сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели 2016 г.» (<https://goo.gl/xEc8BT>); рассчитано автором данных Управления ФНС России по Курской области 1-НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности» за 2012-2016 гг. (<https://goo.gl/3V6QnX>).

Кроме того, применение налоговых льгот для стимулирования и поддержки сельхозтоваропроизводителей за 2012—2016 гг. показывает прирост налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

За исследуемый период значения коэффициента экономической эффективности налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков — сельхозтоваропроизводителей Курской области больше 1 и имеет значение: 2013 г. — 6,0, 2014 г. — 2,5, 2015 г. — 1,33.

Таким образом, оценка качества налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков — сельхозтоваропроизводителей Курской области по предлагаемой авторской методике показала, что анализируемые льготы имеют положительную социально-экономическую эффективность.

Считаем, что для целевых категорий налоговых льгот, направленных на социальную поддержку целесообразно определять кросс-налоговый эффект социальных льгот. Кросс-налоговый эффект подразумевает влияние льгот по имущественным налогам для физических лиц на формирование благоприятных условий жизнедеятельности для социально незащищенных слоев населения. Следует отметить, что кросс-налоговый эффект стимулирующих льгот подразумевает влияние льгот в совокупности по разным налогам на одну сферу (сфера малого и среднего бизнеса, инновационная сфера, инвестиционная сфера и т.д.). Таким образом, кросс-налоговый эффект льгот может быть результатом взаимного воздействия налоговых льгот по налогам на виды экономической деятельности и социально-значимые сферы деятельности, сохранения и создания новых рабочих мест.

Используя данные отчетов 5–МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2014-2016 гг.», 5–ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2014-2016 гг.» проведем оценку бюджетного эффекта от предоставления налоговых льгот физическим лицам социального характера (Таблица 3).

Анализ данных, представленных в Таблице 3 показывает, что совокупный кросс-эффект от предоставления налоговых льгот социального характера по имущественным налогам физическим лицам достаточно стабильный и составляет в 2014 г. — 2862,6 руб., 2015 г. —

3210,4 руб., 2016 г. — 2924,7 руб. на одного налогоплательщика, которому предоставлена налоговая льгота.

Таблица 3.

ОЦЕНКА КРОСС-НАЛОГОВОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
 ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
 (на материалах Курской области)

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
<i>1 Земельный налог по физическим лицам</i>			
1.1. Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц	341123	343508	359388
1.2. Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, единиц	42229	28937	44470
1.3. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	36616	28843	30550
1.4. Кросс-налоговый эффект от предоставления налоговых льгот социального характера по земельному налогу физическим лицам, руб. (п.1.3/п.1.2)	867,1	996,8	686,9
<i>2 Налог на имущество физических лиц</i>			
2.1. Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц	574040	613059	623019
2.2. Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, единиц	265728	253491	236077
2.3. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	240453	250869	204823
2.4. Кросс-налоговый эффект от предоставления налоговых льгот социального характера по налогу на имущество физических лиц, руб. (п.2.3/п.2.4)	904,9	989,7	867,6
<i>3 Транспортный налог по физическим лицам</i>			
3.1. Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц	282385	280991	283158
3.2. Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, единиц	42789	49238	49561
3.3. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	46699	60267	67871
3.4. Кросс-налоговый эффект от предоставления налоговых льгот социального характера по земельному налогу физическим лицам, руб. (п.3.3/п.3.2)	1091,4	1223,9	1369,9
4. Совокупный кросс-налоговый эффект от предоставления налоговых льгот социального характера по имущественным налогам физическим лицам, руб. (п. 1.4+п.2.4+3.4)	2862,6	3210,4	2924,7

Источник: Рассчитано автором на основании данных ФНС России 5–МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2014–2016 гг.», 5–ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2014–2016 гг.» (<https://goo.gl/tJkyEz>)

Совокупный кросс-налоговый эффект от предоставления налоговых льгот социального характера по имущественным налогам физическим лицам проявляется в повышении уровня

жизни населения, формировании благоприятных условий жизнедеятельности для социально незащищенных слоев населения.

Авторская методика оценки качества налоговых льгот дает возможность осуществить мониторинг участия действующей льготы в изменение целевого показателя (индикатора) государственной программы, изменения налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой.

Статья выполнена в рамках государственного задания Юго-Западного государственного университета, код проекта 26.9190.2017/БЧ

Источники:

(1) Сборник Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации «Регионы России. Социально-экономические показатели.2016 г.». Режим доступа: <https://goo.gl/cGjYsK>.

(2) Статистическая налоговая отчетность Управления ФНС России по Курской области 1-НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности» за 2012-2016 гг. Режим доступа: <https://goo.gl/eAEDd7>.

(3) Статистическая налоговая отчетность ФНС России 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2014-2016 гг.», 5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2014-2016 гг.». Режим доступа: <https://goo.gl/Кер6D5>.

(4) Бюджетный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 2018 г. М.: Эксмо, 2018. 448 с.

Sources:

(1). Sbornik Federal'noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki Rossiiskoi Federatsii «Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli.2016 g.». Rezhim dostupa: <https://goo.gl/cGjYsK>.

(2). Statisticheskaya nalogovaya otchetnost' Upravleniya FNS Rossii po Kurskoi oblasti 1-NOM «Otchet o postuplenii nalogov i sborov v konsolidirovannyi byudzhet Rossiiskoi Federatsii po osnovnym vidam ekonomicheskoi deyatel'nosti» za 2012-2016 gg. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/eAEDd7>.

(3). Statisticheskaya nalogovaya otchetnost' FNS Rossii 5-MN «Otchet o nalogovoi baze i strukture nachislenii po mestnym nalogam za 2014-2016 gg.», 5-TN «Otchet o nalogovoi baze i strukture nachislenii po transportnomu nalogu za 2014-2016 gg.». Rezhim dostupa: <https://goo.gl/Кер6D5>.

(4). Byudzhetyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: teks s izm. i dop. na 2018 g. M.: Eksmo, 2018. 448.

Список литературы:

1. Афанасьева Л. В. Экономическая безопасность региона: теория и методология. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2015. 172 с.

2. Пансков В. Г. Налоговые инструменты подъема российской экономики в условиях экономического кризиса // Инновационное развитие экономики. 2016. № 3. С. 24-30.

3. Майбуров И. А. Оценка налоговых расходов и эффективности налоговых льгот: методология решения задачи // Общество и экономика. 2013. № 4. С. 71-91.

4. Ткачева Т. Ю. Современные бюджетно-налоговые методы устойчивого развития: региональный аспект. Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2017. 127 с.

References:

1. Afanasyeva, L. V. (2015). Economic security in the region: theory and methodology: monograph. Kursk: South-West GOS. University, 172.

2. Panskov, V. G. (2016). Tax instruments of rise in the Russian economy in the conditions of the economic crisis. *Innovative development of economy*, (3). 24-30.

3. Mayburov, I. (2013). Evaluation of tax expenditures and tax effectiveness: methodology of problem solving. *Society and Economy*, (4). 71-91.

4. Tkacheva, T. Yu. (2017). Modern fiscal practices of sustainable development: a regional perspective. Kursk, 127.

*Работа поступила
в редакцию 25.11.2018 г.*

*Принята к публикации
28.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ткачева Т. Ю. Современные подходы к оценке качества налоговых льгот с использованием в рамках бюджетного процесса // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 376-385. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-68> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Tkacheva, T. (2018). Modern approaches to the evaluation of the quality of tax benefits with the capability in the budget process. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 376-385. (in Russian).